

DOI: 10.5281/zenodo.17965227

APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA CRISPR NO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA TUBERCULOSE

Ray Assis Oliveira¹; Artur Benevides Souza¹; Pedro Alves Ferreira¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²; Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

³Doutoranda do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa potencialmente letal causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, cuja transmissão ocorre por via respiratória, principalmente pela inalação de gotículas contaminadas expelidas por indivíduos infectados. Tecnologias moleculares vêm sendo exploradas para auxiliar no processo diagnóstico, e entre elas destaca-se o sistema CRISPR, originalmente conhecido por sua aplicação na edição gênica, mas que tem sido adaptado para a detecção de agentes infecciosos, incluindo *M. tuberculosis*. **OBJETIVOS:** Descrever o princípio e o funcionamento da técnica baseada no sistema CRISPR aplicada à detecção de *M. tuberculosis*. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “*Mycobacterium tuberculosis*”, “CRISPR-Cas” e “detection”. A busca abrangeu publicações entre 2016 e 2025, nos idiomas inglês e português. Foram identificados 51 artigos, dos quais apenas 4 aplicavam diretamente a tecnologia CRISPR na detecção do *M. tuberculosis*. Excluíram-se estudos que combinavam a técnica com outros tipos de experimentos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos estudos analisados, o processo inicia-se com a extração do material genético, seguida da amplificação do DNA-alvo, etapa essencial para aumentar a sensibilidade da detecção. Essa amplificação pode ser realizada por métodos isotérmicos, que ocorrem a temperatura constante. Em seguida, é elaborado RNA guia (crRNA) direcionado a regiões específicas do genoma bacteriano. O crRNA é então associado à enzima Cas, formando o complexo responsável pelo reconhecimento do alvo. Foram utilizadas nos estudos as enzimas Cas12a, que atua sobre o DNA, e Cas13a, que reconhece RNA. Ambas seguem o mesmo princípio: o crRNA guia a enzima até a sequência complementar do alvo, promovendo o pareamento, o que ativa a Cas e provoca a clivagem de moléculas repórteres presentes na reação, gerando um sinal fluorescente ou colorimétrico que indica a presença do patógeno. **CONCLUSÃO:** As técnicas baseadas em CRISPR, apresentam alta especificidade e sensibilidade para a detecção do patógeno, permitindo ser aplicada em ambientes com recursos laboratoriais limitados. Entre as limitações, apontam-se a necessidade de etapas prévias de extração do material genético, cuidados rigorosos com contaminação e, no caso da Cas13a, a dependência da conversão de DNA em RNA.

Descritores: *Mycobacterium tuberculosis*; Cas12a; Cas13a.